

УДК 616.61:612.015.1: [616.711/.714-001.3+616.381-001.3]-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617816>

ПРОЯВИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В НИРЦІ ЗА УМОВ КРАНІОСКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ, ПОЄДНАНОЇ З ТУПОЮ ТРАВМОЮ ЖИВОТА

¹Гоженко А. І., ²Угляр Т. Ю., ²Гудима А. А., ²Угляр Ю. В.

¹Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України,
м. Одеса

²Тернопільський національний медичний університет імені І. Я.
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль

ПРОЯВЛЕНИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ПОЧКЕ ПРИ УСЛОВИИ КРАНИОСКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЫ, СОЧЕТАННОЙ С ТУПОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА

¹Гоженко А. И., ²Угляр Т. Ю., ²Гудыма А. А., ²Угляр Ю. В.

¹Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ
Украины, г. Одесса

²Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я.
Горбачевского МЗ Украины, г. Тернополь

MANIFESTATIONS OF OXIDATIVE STRESS IN THE KIDNEY UNDER CONDITIONS OF CRANIO-SKELETAL INJURY COMBINED WITH BLUNT ABDOMINAL INJURY

¹Gozhenko A. I., ²Uglyar T. Yu., ²Hudyma A. A., ²Uglyar Yu. V.

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine, Odesa

²I Gorbachevsky Ternopil National Medical University

149

Summary/Резюме

The purpose of the work: to find out the dynamics of oxidative stress (OS) in the kidney under conditions of cranioskeletal trauma (CST) combined with blunt abdominal trauma (TBI).

Research materials and methods. Experiments were performed on 200 white male Wistar rats weighing 180-200 g, which were divided into 3 experimental groups and 1 control group. In the conditions of thiopental sodium anesthesia (40 mg/kg) in the first experimental group, TTS was simulated. In the second research group, KST was modeled. In the third experimental group, a combined injury was simulated by successive application of TTS and CST. The control group included intact rats. After 1, 3, 7, 14, 21 and 28 days, the experimental animals were anesthetized and removed from the experiment by the method of total bleeding from the heart. The estimation of OS in the kidney was carried out by the content of reagents to thiobarbituric acid (TBK-active products).

Research results and their discussion. Under the conditions of modeling TTJ, CST and their combination, the content of TBC-active products in the kidney of experimental rats significantly increased, which indicates an increase in lipid peroxidation processes

and indirectly characterizes the intensity of OS. This process takes a long time: the content of TBC-active products in the kidney after inflicting injuries of various origins did not reach the control level until the 28th day of the experiment. Under conditions of combined trauma, there was a greater increase in the content of TBC-active products in the kidney compared to other experimental groups. The result became statistically significant, starting from the 3rd day of the experiment, which indicates the formation of a syndrome of mutual burden.

Conclusion. Modeling of TTJ, CST and their combination is accompanied by a significant and long-term increase in OS in the kidney, which is evidenced by a statistically significant increase in the content of TBC-active products in the kidney compared to the control. As a result of the combined injury, the intensity of OS in the kidney is significantly higher compared to other groups, starting from the 3rd day of the experiment.

Key words: *abdominal and brain injury, hip fracture, polytrauma, oxidative stress, reagents to thiobarbituric acid.*

Цель работы: выяснить динамику оксидативного стресса (ОС) в почке в условиях краниоскелетной травмы (КСТ), сочетанной с тупой травмой живота (ТТЖ).

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 200 белых крысах-самцах линии Wistar массой 180-200 г, которые были разделены на 3 опытные группы и 1 контрольную. В условиях тиопенталонатриевого наркоза (40 мг/кг) в первой опытной группе моделировали тупую травму живота (ТТЖ). Во второй опытной группе моделировали краниоскелетную травму (КСТ). В третьей опытной группе моделировали сочетанную травму путем последовательного нанесения ТТЖ и КСТ. В контрольную группу вошли интактные крысы. Через 1, 3, 7, 14, 21 и 28 суток подопытных животных наркотизировали и выводили из эксперимента методом тотального кровопускания из сердца. Оценку оксидативного стресса (ОС) в почке проводили по содержанию ТБК-активных продуктов.

Результаты исследований и их обсуждение. При моделировании ТТЖ, КСТ и их сочетании в почке испытуемых крыс существенно возросло содержание ТБК-активных продуктов, что указывает на усиление процессов липидной перекисидации и косвенно характеризует интенсивность ОС. Данный процесс длительный во времени: содержание ТБК-активных продуктов в почке после нанесения травм различного происхождения до 28 суток эксперимента не достигало уровня контроля. При сочетанной травме имело место большее увеличение содержания ТБК-активных продуктов в почке по сравнению с другими опытными группами. Результат становился статистически значимым, начиная с 3-х суток эксперимента, что свидетельствует о формировании синдрома взаимного отягощения.

Вывод. Моделирование ТТЖ, КСТ и их сочетание сопровождается существенным и длительным во времени ростом ОС в почке, свидетельством чего является статистически значимое по сравнению с контролем увеличение содержания в почке ТБК-активных продуктов. В результате нанесения сочетанной травмы интенсивность ОС в почке была существенно больше по сравнению с другими группами, начиная с 3-х суток эксперимента.

Ключевые слова: *абдоминальная и черепно-мозговая травма, перелом бедра, политравма, оксидативный стресс, реагенты на тиобарбитуровую кислоту.*

Мета роботи: з'ясувати динаміку оксидативного стресу (ОС) в нирці за умов краніоскелетної травми (КСТ), поєднаної з тупою травмою живота (ТТЖ).

Матеріал і методи дослідження. Експерименти виконано на 200 білих щурах-самцях лінії Wistar масою 180-200 г, які були розділені на 3 дослідних групи та 1 контрольну. В умовах тіопенталонатрієвого наркозу (40 мгЧкг^{-1}) в першій дослідній групі моделювали ТТЖ. У другій дослідній групі моделювали КСТ. У третій дослідній групі моделювали поєднану травму шляхом послідовного нанесення ТТЖ та КСТ. У контрольну групу увійшли інтактні щурі. Через 1, 3, 7, 14, 21 та 28 добу піддослідних тварин наркотизували й виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. Оцінку ОС у нирці проводили за вмістом реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів).

Результати досліджень та їх обговорення. За умов моделювання ТТЖ, КСТ та їх поєднання у нирці піддослідних щурів істотно зростав вміст ТБК-активних продуктів, що вказує на посилення процесів ліпідної пероксидації й опосередковано характеризує інтенсивність ОС. Даний процес є тривалим у часі: вміст ТБК-активних продуктів у нирці після нанесення травм різного походження до 28 доби експерименту не досягав рівня контролю. За умов поєднаної травми мало місце більше зростання вмісту ТБК-активних продуктів у нирці порівняно з іншими дослідними групами. Результат ставав статистично значущим, починаючи з 3 доби експерименту, що свідчить про формування синдрому взаємного обтяження.

Висновок. Моделювання ТТЖ, КСТ та їх поєднання супроводжується істотним і тривалим в часі зростанням ОС у нирці, свідченням чого є статистично значуще порівняно з контролем збільшення вмісту в нирці ТБК-активних продуктів. Внаслідок нанесення поєднаної травми інтенсивність ОС у нирці суттєво більша порівняно з іншими групами, починаючи з 3 доби експерименту.

Ключові слова: абдомінальна і черепно-мозкова травма, перелом стегна, політравма, оксидативний стрес, реагенти до тіобарбітурової кислоти.

Вступ

Оксидативний стрес (ОС) є невід'ємною складовою патогенезу політравми [1]. В його основі лежить утворення вільних радикалів, які здатні поглибити як первинне пошкодження, так і викликати вторинні ураження тканин та органів, віддалених від місця нанесення травми [2].

Однією з найбільш небезпечних компонентів політравми є черепно-мозкова травма (ЧМТ), яка є основною причиною смерті та серйозної інвалідності у людей віком до 45 років у західних промислово розвинутих країнах, особливо серед молоді [3]. Дослідження останніх років показали, що тяжка ізольована ЧМТ сама по собі здатна викликати синдром поліорганної дисфункції [4].

Більшість авторів одностайні в тому, що пусковим моментом каскаду патологічних реакцій, який призводить до дисфункції внутрішніх органів за умов тяжкої ЧМТ є ОС [5]. Однак, ЧМТ частіше зустрічається у поєднанні з іншими травматичними ушкодженнями. Серед них, помітно виділяються поєднані поранення кінцівок і голови, які характерні як для травми мирного часу, так і бойової травми [6].

Численними експериментальними дослідженнями було доведено появу ОС в динаміці поєднаної краніоскелетної травми (КСТ), що виявляли посиленням процесів ліпідної пероксидації в печінці [7, 8], нирках [9], тонкій кишці [10]. Виявлені порушення супроводжувалися істотним порушенням функціо-

нального стану досліджуваних органів: сповільненням жовчоутворювальної і жовчовидільної функцій печінки [11], іонорегулювальної функції нирок [12], всмоктувальної функції тонкої кишки [13].

Якщо за умов КСТ порушення у внутрішніх органах, викликані ОС, носять вторинний характер, то значний інтерес представляють особливості формування ОС в органах черевної порожнини, зумовленого тупою травмою живота (ТТЖ), за якої має місце безпосереднє ураження органів черевної порожнини, заочеревинного простору і тазу. Останнє тим більш важливо за умов політравми ТТЖ за частотою посідає четверту позицію [14] і зустрічається у 20 % таких постраждалих [15]. Отже, питання поглибленого дослідження патогенезу поєднаної КСТ та ТТЖ є актуальним завданням сучасної медицини. Практично не вивченим за цих умов залишається формування ОС у нирці – одному з основних органів мішеней при політравмі, що вимагало спеціального дослідження.

Мета роботи: з'ясувати динаміку оксидативного стресу в нирці за умов краніоскелетної травми, поєднаної з тупою травмою живота.

Матеріали і методи дослідження

Експерименти виконано на 200 білих щурах-самцях лінії Wistar масою 180-200 г, які були розділені на 3 дослідних групи та 1 контрольну. В умовах тіопенталонатрієвого наркозу (40 мгЧк⁻¹) в першій дослідній групі (60 щурів) моделювали тупу травму живота шляхом нанесення дозованого удару по животу ударним пристроєм циліндричної форми з енергією 0,14 Дж/см², відповідно до методики, описаної в роботі [16]. У другій дослідній групі (60 щурів) моделювали краніоскелетну травму: послідовно наносили закритий перелом стегнової кістки шляхом дозованого

удару пристроєм з клиновидною насадкою з енергією 0,637 Дж по лівому стегну та закриту черепно-мозкову травму, яку викликали дозованим ударом по черепу в точці на 5 см до переду від міжвушної лінії з енергією 0,375 Дж [17]. У третій дослідній групі (72 щурі) моделювали поєднану травму шляхом послідовного нанесення тупої травми живота, скелетної та черепно-мозкової травми. У контрольну групу увійшли інтактні щурі (8 щурів), яких тільки вводили в наркоз.

Через 1, 3, 7, 14, 21 та 28 добу піддослідних тварин наркотизували й виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. У 10 % гомогенаті нирки визначали інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) за вмістом реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів ПОЛ). Останні, як свідчать дані [18], використовують як непрямі біохімічні маркери ОС.

Усі проведені експерименти виконували відповідно до загальних правил і положень Європейської Конвенції із захисту хребетних тварин, які використовуються для дослідницьких та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Київ, 2001), Закону України «Про захист тварин від жорстокої поведінки» (2006 додаток 4), «Науково-практичних рекомендацій з утримання лабораторних тварин та роботи з ними», а також висновку комісії з питань біоетики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України № 42 від 04.09.2017.

Оцінку вірогідності відмінностей між експериментальними групами проводили з використанням непараметричного критерію Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення

Дослідження показали, (табл. 1), що внаслідок моделювання ТТЖ у нирці суттєво зростає вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ. Показник у всі терміни посттравматичного періоду був суттєво більшим, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$). В динаміці (рис. 1) показник поступово зростає до 14 доби. В цей термін показник у 2,90 рази перевищував контрольну групу ($p < 0,05$) та був суттєво більшим, ніж через 1, 3 та 7 діб (відповідно на 88,3, 34,6 та 22,4 %, $p < 0,05$). У подальшому показник знижувався й через 28 діб посттравматичного періоду ставав статистично вірогідно меншим, ніж через 3, 7, 14 та 21 доби ($p < 0,05$) й досягав рівня 1 доби ($p > 0,05$). В цей термін показник продовжував залишатися на 68,3 % меншим порівняно з контрольною групою ($p < 0,05$).

За умов КСТ у всі терміни посттравматичного періоду вміст у нирці ТБК-активних продуктів ПОЛ теж статистично вірогідно перевищував рівень контрольної групи ($p < 0,05$). Проте його динаміка була двофазною з першим підвищенням через 7 діб (у 2,59 рази порівняно з контролем, $p < 0,05$ та на 89,9 % порівняно з результатом 1 доби, $p < 0,05$). Через 14 діб показник знижувався, що виявилось статистично значущим порівняно з результатом 7 доби (на 14,4 %, $p < 0,05$), проте у 2,22 рази продовжував перевищувати рівень контролю ($p < 0,05$). Другу фазу підвищення вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ під впливом КСТ відмічали через 21 добу. В цей термін показник був у 2,66 рази більшим порівняно з контролем ($p < 0,05$) та на 94,9 % перевищував результат 1 доби та на 19,9 % – результат 14 доби експерименту ($p < 0,05$). Порівняно з результатом 3 і 7 діб посттравматичного періоду відмінності виявилися статистично не вірогідними

($p > 0,05$). До 28 доби показник знижувався, ставав статистично вірогідно меншим, порівняно з результатом 3, 7, 24 і 21 діб експерименту ($p < 0,05$), проте на 37,9 % був більшим порівняно з результатом 1 доби ($p < 0,05$) та на 88,3 % – порівняно з контрольною групою ($p < 0,05$).

Моделювання поєднаної травми супроводжувалося більшими порушеннями вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці. Показник у всі терміни експерименту статистично вірогідно перевищував рівень контрольної групи ($p < 0,05$). В динаміці показник досягав максимуму через 14 діб. В цей термін вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці у 4,30 рази був більшим, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$) та відповідно у 2,62 рази, на 37,1 і 26,8 % перевищував результати 1, 3 та 7 діб експерименту ($p < 0,05$). До 28 доби посттравматичного періоду вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці знижувався. В цей термін показник ставав статистично вірогідно меншим, порівняно з результатом 3, 7, 14 та 21 діб (відповідно на 22,2, 28,0, 43,3 та 36,4 %, $p < 0,05$), проте залишався на 48,7 % більшим, ніж через 1 добу експерименту ($p < 0,05$) та у 2,44 рази – порівняно з контролем ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп показало, що через 1 добу експерименту найменшим вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці виявився за умов КСТ (на 11,2 % порівняно з ТТЖ, $p_{1-2} < 0,05$ та на 16,8 % порівняно з поєднаною травмою ($p_{2-3} < 0,05$). Через 3 доби експерименту вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці ставав статистично вірогідно більшим за умов поєднаної травми (відповідно на 13,8 %, $p_{1-3} < 0,05$ та 45,8 %, $p_{2-3} < 0,05$). Через 7 та 21 добу експерименту показник статистично вірогідно збільшувався від ТТЖ до КСТ та поєднаної травми ($p_{1-2} < 0,05$, $p_{1-3} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,05$). Разом з тим, через 14 діб експерименту показник виявився найбільш

Таблиця 1 шення за умов експериментальної травми відмічали й інші автори [19, 20].

Вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ (мкмоль/кг) після моделювання краніоскелетної травми, поєднаної з тупою травмою живота ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі))

Модель	Термін після нанесення травми					
	1 доба	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Контроль	1,45 (1,36; 1,52)					
Дослідна група 1 Тупа травма живота (ТТЖ)	2,23* (2,14; 2,32)	3,12* (3,04; 3,24)	3,43* (3,31; 3,54)	4,20* (4,03; 4,35)	3,48* (3,36; 3,54)	2,44* (2,21; 2,61)
Дослідна група 2 Краніоскелетна травма (КСТ)	1,98* (1,86; 2,02)	3,55* (3,25; 3,69)	3,76* (3,63; 3,89)	3,22* (3,10; 3,30)	3,86* (3,61; 4,07)	2,73* (2,51; 2,77)
Дослідна група 3 ТТЖ + КСТ	2,38* (2,16; 2,46)	4,55* (4,36; 4,62)	4,92* (4,68; 5,02)	6,24* (6,02; 6,48)	5,57* (5,43; 5,79)	3,54* (3,26; 3,61)
p1-2	<0,05	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	>0,05
p1-3	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p2-3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Примітки.

1. * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$).
2. p1-2 – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2.
3. p1-3 – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3.
4. p2-3 – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

шим за умов поєднаної травми ($p_{1-2} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,05$), проте найменшим – за умов КСТ ($p_{1-2} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,05$), що зумовлено фазою зниження показника в цей термін спостереження. Через 28 дів показник продовжував залишатися істотно більшим у дослідній групі 3– у щурів з поєднаною травмою – на 45,1 % порівняно з дослідною групою 1 ($p_{1-3} < 0,05$) та на 26,7 % порівняно з дослідною групою 2 ($p < 0,05$).

Отримані результати свідчать про те, що за умов моделювання ТТЖ, КСТ та їх поєднання у нирці піддослідних щурів істотно зростає вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ, що вказує на посилення процесів ліпідної пероксидації й опосередковано характеризує інтенсивність ОС. Даний процес є тривалим у часі: вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці після нанесення травм різного походження до 28 доби експерименту не досягає рівня контролю. Аналогічні привалі прооксидантні пору-

з безпосереднім ураженням органів черевної порожнини та заочеревинного простору внаслідок удару тупим предметом по передній черевній стінці. За цих умов фактори саногенезу починають домінувати після 14 доби експерименту. Водночас коливання вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці вказує на те, що нирка володіє достатнім резервом

Рис. 1. Динаміка вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ (у відсотках від рівня контролю) після моделювання краніоскелетної травми, поєднаної з тупою травмою живота. Примітка: 1,3,7,14,21 – відмінності стосовно результатів 1, 3, 7, 14 та 21 дів статистично вірогідні ($p < 0,05$).

для компенсації порушень, зумовлених патогенними чинниками нанесеної травми протягом 14 діб посттравматичного періоду. Проте в подальшому – через 21 добу настає їх виснаження, що вмикає додаткові механізми довготривалої адаптації, які сприяють зниженню досліджуваного показника через 28 діб експерименту.

Водночас після нанесення поєднаної травми має місце більше зростання вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці порівняно з іншими дослідними групами. Результат стає статистично значущим, починаючи з 3 доби експерименту. Очевидно, має місце нашарування патогенних механізмів обох модельованих травм, який значно поглиблює ОС у травмованих щурів, що свідчить про формування синдрому взаємного обтяження [21].

Враховуючи, що ОС є ключовим патогенним чинником тяжкої травми, його посилення під впливом ТТЖ та КСТ слід брати до уваги для розробки патогенетично обґрунтованих методів корекції, що, ймовірно, відіграє вагому роль у попередженні розвитку функціональної недостатності нирок.

Висновки

1. Моделювання ТТЖ, КСТ та їх поєднання супроводжується істотним і тривалим в часі зростанням ОС у нирці, свідченням чого є статистично значуще порівняно з контролем збільшення вмісту у нирці ТБК-активних продуктів ПОЛ, який до 28 доби незалежно від походження травм не досягає рівня контролю.
2. Внаслідок нанесення поєднаної травми виникає синдром взаємного обтяження, який призводить до статистично вірогідно більшого зростання вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у нирці порівняно з іншими дослідними групами, починаючи з 3 доби експерименту.

Перспективи подальших досліджень

У перспективі доцільно дослідити функціональну спроможність нирок за умов модельованих травм.

Література

1. Fesharaki-Zadeh A. Oxidative Stress in Traumatic Brain Injury / A Fesharaki-Zadeh // *International Journal of Molecular Sciences*. — 2022. — Vol. 23, № 21. — P. 13000. — DOI: 10.3390/ijms232113000.
2. Sies H. Redox Biology Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine / H.Sies // *Redox Biology*. — 2015. — Vol. 4. — P. 180—183. — DOI: 10.1016/j.redox.2015. 01. 002.
3. Beyond the Brain: Peripheral Interactions after Traumatic Brain Injury / S. J. McDonald, J. M. Sharkey, M. Sun et al. // *Journal of Neurotrauma* — 2020. — Vol. 37. — P. 770—781. DOI: 10.1089/neu.2019.6885.
4. Early detection of nonneurologic organ failure in patients with severe traumatic brain injury: multiple organ dysfunction score or sequential organ failure assessment? / S. Ramtinfar, S. Y. Chabok, A J. Chari et al. // *Indian Journal of Critical Care Medicine*. — 2016. — Vol. 20, № 10. — P. 575—580 DOI: 10.4103/0972-5229.192042.
5. Luca L. Oxidative Stress and Antioxidant Therapy in Critically Ill Polytrauma Patients with Severe Head Injury / L. Luca, A R. Florin, O. B. Horea // *The Journal of Critical Care Medicine*. — 2015. — Vol. 1, № 3. — P. 83—91. DOI: 10.1515/jccm-2015-0014.
6. Гайда І. М. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України / І. М. Гайда, М. І. Бадюк, Ю. І. Сушко // *Патологія*. — 2018. — Т. 15, № 1. — С. 73—76. — DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129329>.
7. Gozhenko A I. Role of lipid peroxidation and antioxidant protection in damage in rats with cranio-skeletal injury / A I. Gozhenko, R. N. Boris, W. Zukow // *Journal of Health Sciences*. — 2013. — Vol. 3, № 6. — P. 333—346.
8. Михайлюк І. А. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби / І. А. Михайлюк, В. М. Михайлюк // *Медична хімія*. — 2015. — Т. 17, № 1. — С. 42—45. DOI: <https://doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17 .i1.4075>
9. Merlev D. The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney's papillary layer in

- skeletal and craniocerebral injuries and their combinations / D. Merlev, A Gudyma // *Journal of Health Sciences*. — 2014. — Vol. 4, № 1. — P. 134—144. — URL: <http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/508>.
10. Левчук Р. Д. Роль ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в патогенезі ураження стінки тонкої кишки в динаміці краніоскелетної травми / Р. Д. Левчук, І. М. Дейкало // *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*. — 2013. — № 2. — С. 120—123.
 11. Zayets T. A Peculiarities of liver functional state in the early period of craniocerebral injury combined with bleeding, and its correction by cell therapy / T. A Zayets, A A Gudyma // *Journal of Health Sciences*. — 2014. — Vol. 4, № 1. — P. 383—390.
 12. Мерлев Д. І. Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби / Д. І. Мерлев, А. А. Гудима // *Шпитальна хірургія*. — 2014. — № 3. — С. 32—35.
 13. Левчук Р. Д. Роль порушення всмоктувальної функції тонкої кишки в патогенезі раннього періоду скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм / Р. Д. Левчук // *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. — 2015. — № 3. — С. 21—24. — DOI: <https://doi.org/10.11603/2414-4533.2015.3.5022>
 14. Кріштафор А. А. Структура сучасної цивільної політравми на етапі надання третинної допомоги у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні / А. А. Кріштафор // *Медицина невідкладних станів*. — 2019. — № 1. — С. 96—100. — DOI: [10.22141/2224-0586.1.96.2019.158753](https://doi.org/10.22141/2224-0586.1.96.2019.158753).
 15. Запорожан С. Й. Абдомінальна травма (огляд літератури) / С. Й. Запорожан, В. С. Хоменко // *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. — 2020. — № 4 — С. 99—107. — DOI: [10.11603/2414-4533.2020.4.11793](https://doi.org/10.11603/2414-4533.2020.4.11793).
 16. Моделювання ішемічно-реперфузійного синдрому при закритій поєднаній травмі органів черевної порожнини на фоні масивної кровотечі у щурів : патент 125609 Україна, МПК А 61 В 17/00 / В. О. Крилюк, І. В. Кузьмінський, Г. Ю. Цимбалюк, О. В. Федосєєва, М. А. Максименко, С. В. Гаріян ; патентовласник: ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України». — № u 201800502; заявл. 18.01.2018; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9.
 17. Спосіб моделювання політравми : пат. на корисну модель 81107 Україна, МПК (2006.01) G09B 23/28 / Р. Д. Левчук, І. А. Михайлюк, Д. І. Мерлев ; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». — № u 2012 13575 заявл. 27.11.12; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12.
 18. Plasma levels of oxidative stress biomarkers and hospital mortality in severe head injury: a multivariate analysis / A Hohl, J. D. S Gullo, C. C. P. Silva et al. // *Journal of Critical Care*. — 2012. — 27. P. 523.e11—523.e19. — DOI: [10.1016/j.jcrc.2011.06.007](https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2011.06.007). Epub 2011 Jul 30.
 19. Цимбалюк Г. Ю. Динаміка змін в антиоксидантно-прооксидантній системі в тканинах нирок при поєднаній травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та синдрому ішемії-реперфузії / Г. Ю. Цимбалюк. // *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. — 2018. — № 3. — С. 63—69. — DOI: [10.11603/2414-4533.2018.3.8898](https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.3.8898).
 20. Зачепа О. А. Вплив поєднаної травми живота і грудної клітки на активність процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в період ранніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном / О. А. Зачепа, А. А. Гудима, Ю. І. Сушко // *Актуальні проблеми транспортної медицини*. — 2019. — № 4. — С. 132—143. — DOI: [http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594893](https://doi.org/10.5281/zenodo.3594893).
 21. Політравма та поєднана травма: що спільного і які відмінності? / І. Р. Трутяк, Я. Л. Заруцький, Р. І. Трутяк та ін. // *Травма*. — 2019. — Т. 20, № 1. — С. 97—101. — URL: <http://www.mif-ua.com/archive/article/48606>.

References

1. Fesharaki-Zadeh A Oxidative Stress in Traumatic Brain Injury. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022; 23(21): 13000. DOI: [10.3390/ijms232113000](https://doi.org/10.3390/ijms232113000).
2. Sies H. Redox Biology Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. *Redox Biology*. 2015; 4:180—183. DOI: [10.1016/j.redox.2015.01.002](https://doi.org/10.1016/j.redox.2015.01.002).
3. McDonald S.J., Sharkey J.M., Sun M., Kaukas L.M., Shultz S.R., Turner R.J., et al. Beyond the Brain: Peripheral Interactions after Traumatic Brain Injury. *Journal of Neurotrauma* 2020; 37: 770—781. DOI: [10.1089/neu.2019.6885](https://doi.org/10.1089/neu.2019.6885).
4. Ramtinfar S., Chabok S.Y., Chari A.J., Reihanian Z., Leili E.K., Alizadeh A Early detection of nonneurologic organ failure in patients with severe traumatic brain injury: multiple organ dysfunction score or sequential organ failure

- assessment? *Indian Journal of Critical Care Medicine*. 2016; 20(10): 575—580. DOI: 10.4103/0972-5229.192042.
5. Luca L., Florin R.A., Horea B.O. Oxidative Stress and Antioxidant Therapy in Critically Ill Polytrauma Patients with Severe Head Injury. *The Journal of Critical Care Medicine*. 2015; 1(3): P. 83—91. DOI: 10.1515/jccm-2015-0014
6. Haida I. M., Badiuk M. I., Sushko Yu. I. Osoblyvosti struktury ta perebihu suchasnoi boiovoi travmy u viiskovosluzhbovtiv Zbroinykh Syl Ukrainy. *Patolohiia*. 2018; 15(1): C. 73—76. DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129329>. (in Ukrainian).
7. Gozhenko A.I., Boris R.N., Zukow W. Role of lipid peroxidation and antioxidant protection in damage in rats with cranio-skeletal injury. 2013; 3(6): 333—346.
8. Mykhailiuk I.A Mykhailiuk V.M. Antyoksydantno-prooksydantnyi balans u tkanyni pechinky v dynamitsi skeletnoi, cherepno-mozkovoї travm ta yikh poiednannia u period rannikh proiaviv travmatychnoi khvoroby. *Medychna khimiia*. 2015; 17(1): 42—45. DOI: <https://doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4075> (in Ukrainian).
9. Merlev D., Gudyma A The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney's papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations *Journal of Health Sciences*. 2014; 4(1): 134—144. URL: <http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/508>.
10. Levchuk R.D., Deikalo I.M. Rol lipoperoksydatsii ta antyoksydantnoho zakhystu v patohenezi urazhennia stynky tonkoi kyshky v dynamitsi kranioskeletnoi travmy. *Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny*. 2013; (2): 120—123. (in Ukrainian).
11. Zayets T.A., Gudyma A.A Peculiarities of liver functional state in the early period of cranioskeletal injury combined with bleeding, and its correction by cell therapy. *Journal of Health Sciences*. 2014; 4(1): 383—390.
12. Merlev D. I., Hudyma A.A Porushennia nyrkovoho transportu ioniv natriiu v umovakh skeletnoi, cherepno-mozkovoї ta poiednanoi travm u period rannikh proiaviv travmatychnoi khvoroby. *Shpytalna khirurgiia*. 2014; (3): 32—35. (in Ukrainian).
13. Levchuk R. D. Rol porushennia vsmoktuvalnoi funktsii tonkoi kyshky v patohenezi rannoho periodu skeletnoi, cherepno-mozkovoї ta poiednanoi travm. *Shpytalna khirurgiia Zhurnal imeni L. Ya Kovalchuka*. 2015; (3): 21—24. DOI: <https://doi.org/10.11603/2414-4533.2015.3.5022>. (in Ukrainian).
14. Krishtafor A.A Struktura suchasnoi tsvyilnoi politravmy na etapi nadannia tretynnoi dopomohy u viddilenni intensyvnoi terapii oblasnoi likarni. *Medytsyna nevidkladnykh staniv*. 2019; (1): 96—100. DOI: 10.22141/2224-0586.1.96.2019.158753. (in Ukrainian).
15. Zaporozhan S.Y., Khomenko V.S. Abdominalna travma (ohliad literatury). *Shpytalna khirurgiia Zhurnal imeni L. Ya Kovalchuka*. 2020; (4): 99—107. DOI: 10.11603/2414-4533.2020.4.11793. (in Ukrainian).
16. Kryliuk V. O., Kuzminskyi I.V., Tsybaliuk H.Yu., Fedosieieva O.V., Maksymenko M.A, Hariian S.V., vynakhidnyky; Ukrainyskyi naukovo-praktychnyi tsentr ekstrenoi medychnoi dopomohy ta medytsyny katastrof MOZ Ukrainy, vlasnyk patentu Modeliuvannia ishemichno-reperfuziinoho syndromu pry zakrytii poiednannia travmi orhaniv cherevnoi porozhnyny na foni masyvnoi krovotechi u shchuriv. Patent Ukrainy 125609, MPK A 61 V 17/00. № u 201800502. 10.05.2018. (in Ukrainian).
17. Levchuk R. D., Mykhailiuk I. A., Merlev D. I., vynakhidnyky; Ternopilskyi derzhavnyi medychnyi universytet im. I.Ya Horbachevskoho, vlasnyk patentu. Sposib modeliuvannia politravmy. Patent Ukrainy 81107, MPK (2006.01) G09V 23/28 № u 2012 13575. 25.06.2013. (in Ukrainian).
18. Hohl A, Gullo J.S., Silva C.C., Bertotti M.M., Felisberto F., Nunes J.C., et al. Plasma levels of oxidative stress biomarkers and hospital mortality in severe head injury: A multivariate analysis. *Journal of Critical Care*. 2012; 27: 523.e11—523.e19. DOI: 10.1016/j.jcrc.2011.06.007. Epub 2011 Jul 30.
19. Tsybaliuk H.Yu. Dynamika zmin v antyoksydantno-prooksydantnii systemi v tkanynakh nyrok pry poiednannii travmi orhaniv cherevnoi porozhnyny na foni hipovolemichnogo shoku ta syndromu ishemii-reperfuzii. *Shpytalna khirurgiia*. 2018; (8): 63—69. DOI: 10.11603/2414-4533.2018.3.8898. (in Ukrainian).
20. Zacheпа Q. A., Hudyma A. A., Sushko Yu. I. Vplyv poiednanoi travmy zhyvota i hrudnoi klitky na aktyvnist protsesiv lipidnoi peroksydatsii ta antyoksydantnoho zakhystu v period rannikh proiaviv travmatychnoi khvoroby ta yikh korektsiia tiotryazolinom.. 2019; (4): 132—143. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594893>. (in Ukrainian).
21. Trutiak I. R., Zarutskyi Ya. L., Trutiak R. I., Kalynovych N. R., Obaranets O. V. Politravma ta poiednana travma: shcho spilnogo i yaki vidminnosti? *Travma*. 2019; 20(1): 97—101. URL: <http://www.mif-ua.com/archive/article/48606>. (in Ukrainian).